

Yanvar, 2026-yil

**PERINATAL NERV TIZIMI ZARARLANISHLARIDA QORINCHA ICHI QON
QUYILISHINI ERTA DIAGNOSTIKA QILISH VA PROGNOZINI BAHOLASHNING
ZAMONAVIY YONDASHUVLARI**

O'rinboyev Iskandar Halimjon o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti,
bolalar nevrologiyasi kafedrası, 3-kurs magistri.
(ORCID: 0009-0000-5925-7239)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18342338>

Kalit so'zlar: Qorincha ichi qon quyilishi, perinatal nerv tizimi zararlanish neyrosonografiya, prognoz.

Kirish.

Perinatal nerv tizimi zararlanishlari chaqaloqlarda erta nevrologik nogironlik va rivojlanish kechikishining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi.

Ushbu holatlar ichida qorincha ichi qon quyilishi ayniqsa erta tug'ilgan chaqaloqlarda tez-tez uchrab, kasallik kechishi va uzoq muddatli prognozga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Qorincha ichi qon quyilishini erta bosqichda aniqlash va og'irlik darajasini to'g'ri baholash davolash taktikasi hamda asoratlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Maqsad.

Perinatal nerv tizimi zararlanishlarida qorincha ichi qon quyilishini erta diagnostika qilish usullarini baholash va uning klinik kechishi hamda prognozi bilan bog'liqligini aniqlash.

Materiallar va usullar.

Tadqiqotga neonatal davrda perinatal nerv tizimi zararlanishi tashxisi bilan kuzatilgan 50 nafar chaqaloq kiritildi. Barcha bemorlarda neyrosonografiya o'tkazilib, qorincha ichi qon quyilishi Papile tasnifi asosida baholandi.

Klinik ma'lumotlar sifatida gestatsion yosh, tug'ilish vazni, Apgar ko'rsatkichlari va nevrologik holat tahlil qilindi. Olingan natijalar statistik usullar yordamida qayta ishlanib, qorincha ichi qon quyilish darajasi bilan klinik prognoz o'rtasidagi bog'liqlik baholandi

Natijalar.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, qorincha ichi qon quyilishining yengil darajalari (I-II) asosan nisbatan yuqori gestatsion yosh va tana vazniga ega chaqaloqlarda aniqlangan.

Og'ir darajadagi qon quyilishlari (III-IV) esa ko'proq erta tug'ilish holatlarida kuzatildi va nevrologik simptomlar hamda asoratlar bilan kechdi.

Neyrosonografiya qorincha ichi qon quyilishini erta aniqlashda yuqori informativ kuchga ega bo'lib, prognozni baholashda muhim diagnostik usul sifatida namoyon bo'ldi.

Xulosa.

Qorincha ichi qon quyilishini erta diagnostika qilish perinatal nerv tizimi zararlanishlarida klinik kechish va prognozni baholashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Neyrosonografiya yordamida qon quyilish darajasini aniqlash individual davolash va kuzatuv strategiyalarini optimallashtirish imkonini beradi hamda uzoq muddatli nevrologik asoratlar xavfini kamaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Volpe J.J. Neurology of the Newborn. Elsevier, 2018.
2. De Vries L.S., Cowan F.M. Neonatal Brain Ultrasound. Cambridge University Press, 2017.
3. Papile L.A. et al. Intraventricular hemorrhage in premature infants. The Journal of Pediatrics, 1978.
4. Inder T.E., Perlman J.M. Preterm brain injury and imaging. Seminars in Perinatology, 2019.
5. Ment L.R. Neonatal neuroimaging. Pediatrics, 2020.
6. Sodiqova G.K. Bolalar nevrologiyasi. Toshkent, 2016.
7. Neonatologiya bo'yicha o'quv qo'llanma. Toshkent, 2019.
8. Bolalar nevrologik kasalliklari. O'quv-uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2020.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH